

ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО JOURNAL OF THE BULGARIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

web-site: www.geography.bg e-mail: journal.bgs@geography.bg

Доц. д-р Никола Тодоров (1955-2018) – живот в името на географията Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov (1955-2018) – A Life Dedicated to Geography

Христина Проданова¹, Мария Петрова²

¹Национален институт по геофизика, геодезия и география – Българска академия на науките (НИГГГ-БАН),
Департамент География, секция „Физическа география“,

1113 София, България, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3;

²Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Исторически факултет, катедра „География“,
5003 Велико Търново, България, ул. „Теодосий Търновски“ 2

Hristina Prodanova¹, Mariya Petrova²

¹National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography - Bulgarian Academy of Sciences (NIGGG-BAS),

Department of Geography, Section of Physical Geography,

1113 Sofia, Bulgaria, Acad. G. Bonchev str., bl. 3

²“St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Faculty of History, Department of Geography,

5003 Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2 Teodosiy Tarnovski str

ABSTRACT

Key words:

physical geography, landscape ecology,
landscape map, anthropogenization,
landscape classification and
regionalization,
geophysics of the landscape

The paper is devoted to Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov's life and professional contributions (1955-2018) – a prominent Bulgarian geographer, unreservedly dedicated to the science and field researches, who left a rich creative heritage in the field of Physical Geography and Landscape Science. He was the leading author in the development of the second landscape classification system of Bulgaria and in the creation of a landscape map of Bulgaria on a 1:500 000 scale, which is one of his main contributions. An important contribution in his research activity is the developed classification system of anthropogenic changes and landscape disturbances in Bulgaria, which is applicable to the whole country and encompassing the enormous variety of natural-territorial complexes and their changes. He was a scientific mentor for 26 master students and 4 PhD students. Assoc. Prof. Nikola Todorov was a Lecturer who inspired generations of students and many young researchers with his erudition and oratory skills.

Увод

Това изследване е извършено във връзка с иницизираната от департамент География при Национален институт по геофизика, геодезия и география на Българска академия на науките (НИГГГ-БАН) Научна сесия „Бележити български географи на XX век“, посветена на 70-годишнината на географските изследвания в БАН, 10-годишнината от създаването на НИГГГ-БАН и 150-годишнината от учредяването на БАН. Основната цел на инициативата е представянето, обсъждането и съхраняването на съществуващите в различни източници данни за живота и научния принос на изтъкнати български географи, положили основите на съвременната географска наука, както и на тези, които са работили всеотдайно за нейното развитие и за географското образование през целия XX век (Покана за..., 2019). Несъмнено българските учени, живели и работили през изминалия XX век, осигуряват огромен подем за научните изследвания в България и разпространението им по света. Ето защо е необходимо знанията и достиженията на предшествениците ни да бъдат събрани,

Снимка 1. Доц. д-р Никола Тодоров.

Picture 1. Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov.

анализирани и документирани.

Настоящото изследване попада в раздел „Бележити географи в областта на физическата география и ландшафтознанието“ на инициативата „Бележити български географи на XX век“ и основната му цел е обективното документирани и анализирани на приноса на доц. г-р Никола Тодоров към физическата география и ландшафтознанието.

Обект на изследването е българският физико-географ и ландшафтовед доц. г-р Никола Тодоров, а предмет на изследването е неговият принос към развитието на физическата география и ландшафтознанието, включващ изследователска, преподавателска, публикационна и обществена дейност.

Материали и методи

За нуждите на това изследване са използвани различни по тип, обем и произход материали и източници на информация - лични архиви; регистри към катедрите, в които е работил доц. Тодоров; сборници със статии; монографии; ландшафтни карти; разговори с неговите близки - семейство, приятели, колеги и студенти.

Данните за дипломантите на доц. Тодоров са набавени от списък в личния му архив с документация, датиран към 2017 г. В списъка на доц. Тодоров, озаглавен „РАБОТА С ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ“, фигурираха имената на 22-ма дипломанти от Софийски университет (СУ) и 4-ма докторанти: 2 от СУ и 2 от Великотърновски университет (ВТУ). За нуждите на анализа в настоящото изследване, бе необходимо да се открият темите на дипломните работи и годините, в които са защитени. Валидирането на тази информация е извършено поетапно за всеки от двата университета.

За установяване ръководените от доц. Тодоров дипломанти и докторанти в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (Ландшафтна екология и опазване на природната среда от юли 2019 г.) към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ са извършени:

- проверка в приложението на Юбилеен сборник „40 години катедра ЛОПС“ (2013), съдържащо списък на защитилите дипломни работи студенти до 2013 г., както и списък на докторантите;

- справка в канцеларията на катедрата (за годините след 2014 г.).

След извършването на проверка по описаните имена в юбилейния сборник, бяха открити данни за 18 от тях за периода 1991-2013 г. Данните за останалите 4, в периода след 2014 до 2018 г., бяха установени след справка в катедрата, като информацията за един от тях не бе потвърдена от СУ - поради тази причина той е вписан като неизвестен в тематичния и статистически анализ и е изключен от пространствения.

Набавянето на данните за дипломантите на доц. Тодоров от катедра „География“ към Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е извършено чрез нарочна проверка в архива на катедрата. В него се съхраняват копия на защитените дипломни работи през годините, както и поименен регистър. Четирима дипломанти от ВТУ бяха установени по този начин.

След валидирането на първичните данни и набавянето на вторични такива от двете катедри, възприемаме, че ръководените от доц. Тодоров дипломанти са общо 26 (22 в СУ, от които 1 неизвестен и 4 във ВТУ), позволявайки се едновременно на всички налични данни. Допълненият списък с дипломанти и докторанти на доц. Тодоров е поместен в Приложение 3.

В хода на изследването са приложени аналитични, статистически и картографски методи за обработка и анализ на наличната първична информация. Направени са литературни справки за публикациите на доц. Тодоров и справки в катедрите на СУ и ВТУ за изследователската и преподавателската му дейност (вкл. за ръководените от него студенти-дипломанти и докторанти). Извършен е пространствен и статистически анализ на изследователската и публикационната дейност на доц. Тодоров посредством гео-информационна система ArcGIS 10.x и MS Excel 2013 v.15, а резултатите са представени под формата на:

- фигури (карти, графики) и снимки в основния текст;
- приложения със списъци на публикации и на ръководените от доц. Тодоров дипломанти и докторанти.

Биографични данни на доц. г-р Никола Тодоров

Никола Тодоров е роден на 28 август 1955 г. в село Лесичери, обл. Велико Търново. Израстването му в семейство на педагози изиграва важна роля за професионалния път, по който поема. Детските и ученическите си години прекарва в град Димитровград, където завършва средното си образование. Висшето си образование завършва през 1977 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност География. От 1977 до 1980 г. работи в гр. Хасково, а от 1980 г. започва работа като специалист в основания през 1974 г. учебно-научен стационар за ландшафтни изследвания към катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (ЛОПС) на СУ в гр. Земен. В периода 1986-1990 г. е редовен докторант в Тбилиския държавен университет под научното ръководство на проф. Н. А. Беручаишвили. Завръща се в България като доктор по научна специалност „Физическа география, геофизика и геохимия на ландшафта“.

Професионалният му академичен път е свързан с две Висши учебни заведения в България – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където през 1990 г. е назначен като асистент, а през 2004 г. е избран за доцент; и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, където започва работа от академичната 2004-2005 година. През годините чете основни и специализирани курсове в бакалавърски и магистърски програми по География.

Освен преподавател, доц. Тодоров е и научен ръководител на дипломните работи на десетки бакалаври и магистри в двата университета. В периода след 1990 г. до 2018 г. той е ръководил 22 дипломанти в СУ и 4 във ВТУ. В последните години от своя живот, доц. Тодоров е научен ръководител на общо 4 докторанти от СУ и ВТУ, обучаващи се в научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“.

В последните години има значимо участие в няколко изследователски проекта за оценка на състоянието на съвременните ландшафти и геоecологичните проблеми в Габерска котловина – Бурел, по южните склонове на Витоша, в планините Берковска и Козница, в планините Влахина, Малешевска и Огражден и др.

Участва в научни експедиции в Славянка, Западна Стара планина, Западните погранични планини, Централна Стара планина, Предбалкана, Врачанско поле, в научни проекти, свързани с преместването на сметицето на гр. Сливен и с екологичните проблеми във водосборите на р. Джерман и Скаквица в Рила (40 години..., 2013).

Приживе доц. г-р Никола Тодоров е член на Българското географско дружество и на Организационния комитет на Българския географски фестивал (за изданията от 2015 до 2018 г.). Въдхновява поколения студенти и много млади из-

следователи със своята ерудиция и ораторски умения. Живненият му път приключва на 26.10.2018 г. в гр. София.

Моменти от живота на доц. Тодоров, представлящи студентските му години, изследователската и преподавателската дейност, са поместени под форма на снимки в Приложение 4.

Резултати

Резултатите от настоящото изследване са структурирани в два основни раздела: 1. „Основни приноси за развитието на географската наука“ и 2. „Значение за развитието на българското образование и наука“ със съответния брой подраздели, според тематиката на разглежданите в тях въпроси.

1. Основни приноси за развитието на географската наука

- Анализ на научните приноси в контекста на достиженията в съответната научна област в България и в света

По време на своята работа в учебно-научния ландшафтен стационар в гр. Земен Никола Тодоров извършва комплексни изследвания в различни типове ландшафти, благодарение на което се залагат основите на ландшафтно-геофизичните изследвания в страната. Изключително прецизно той използва ландшафтно-геофизичните методи и в своя дисертационен труд „Сравнителный ландшафтно-геофизический анализ горных ландшафтов Юго-западной Болгарии и Восточной Грузии“ (1990), като чрез новаторски графични способности представя съотношението между количеството на различни геомаси или разпределението на отделните геомаси в зависимост от конкретен фактор. Чрез стълбчести диаграми онагледява вертикалните структури на типовете ландшафти (вж Фигури 1-5)*. Впоследствие тези графични способности намират място в монографията „Ландшафти на България - пространствена структура“ (2014).

Благодарение на неговата дългогодишната работа в Земенския ландшафтен стационар, Никола Тодоров е включен като един от авторите на колективната монография „Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар“, издадена през 1993 г. (сн. 2). През следващите години той извършва детайлни ландшафтно-геофизични изследвания и в други части от страната – басейна на р. Струма (1995), Западна Стара планина (2000), Северното Черноморско крайбрежие (1999), Странджа (2001) и др. Обстойно разглежда приложението на ландшафтно-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми (1995) и мястото на геофизиката на ландшафтите в съвременните географски изследвания (2003) (вж Приложение 2).

В своята работа като докторант Никола Тодоров прави сравнителен ландшафтно-геофизичен анализ на планинските ландшафти в Югозападна България и Източна Грузия, с което допринася за опознаването на ландшафтните особености на Витоша, Земенска и Конявска планини, Западните погранични планини, масивите на Рила, Пирин и Славянка. По това време той е водещият автор в разработването на втората класификационна система на ландшафтите в страната и създаването на общонаучна ландшафтна карта на България в М 1:500 000 (вж Приложение 1), което е един от основните му приноси. Ландшафтната карта е докладвана

Фигура 1. Разпределение на количеството педомаси в зависимост от експозициите при нископланинските ландшафти (ЮЗ България). Източник: Тодоров, 1990

Figure 1. Correlation between the quantity of pedomasses and slope aspects in low mountainous landscapes (South-West Bulgaria). Source: Todorov, 1990

Фигура 2. Разпределение на фитомаси в зависимост от надморската височина при високопланински горско-храстови ландшафти (ЮЗ България). Източник: Тодоров, 1990

Figure 2. Correlation between distribution of phytomasses and elevation in high mountainous forest shrubs landscapes (South-West Bulgaria). Source: Todorov, 1990

Фигура 3. Зависимост между количеството фитомаси и педомаси във високо-планински горско-храстови ландшафти (ЮЗ България). Източник: Тодоров, 1990

Figure 3. Correlation between quantity of phytomasses and pedomasses in high mountainous forest-shrub landscapes (South-West Bulgaria). Source: Todorov, 1990

* Приложените графики и стълбчести диаграми са част от лично предоставената през 2012 г. Дисертация от доц. Никола Тодоров на Мария Петрова, която по това време е асистент към катедра География във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Копие на Дисертацията се съхранява в личния ѝ архив.

Фигура 4. Зависимост между количеството фитомаси и педомаси в нископланинските ландшафти (ЮЗ България).

Източник: Тодоров, 1990

Figure 4. Correlation between quantity of phytomasses and pedo-masses in low mountainous landscapes (SW Bulgaria). Source: Todorov, 1990.

Фигура 5. Вертикални структури на ПТК на нископланинско-горски ландшафти (Югозападна България). Източник: Тодоров, 1990

Figure 5. Vertical structure of natural-territorial-complexes of low mountainous forests landscapes (South-West Bulgaria). Source: Todorov, 1990

на последния конгрес на Географите през 1989 г. във Велико Търново, в секция Картография. Оттогава до днес тази класификационна система е използвана като основа и цитирана в над 80 регионални ландшафтни изследвания, в редица докторски дисертации и дипломни работи. Ландшафтната карта е поместена като приложение в издаденото през 2004 г. от доц. Никола Тодоров „Ръководство за практически занятия по Природна география на България“ (сн. 3). По-късно тя заема достойно място в колективната монография „Ландшафтна география на България“ от 2011 г. (сн. 4), резултат от съвместното му научно сътрудничество с именитите географи проф. Ангел Велчев, проф. Румен Пенин и доц. Мимоза Контева (1952–2018). Вследствие на натрупаните през годините нови данни, ландшафтната карта е довърлена и коригирана, като през 2014 г. е публикувана в М 1:1 000 000 в монографията „Ландшафти на България – пространствена структура“ в съавторство с А. Велчев (сн. 5). През 2016 г. на международна научна конференция в гр. Вършец той докладва „Актуализация на класификационната система на

ландшафтите в България“, която през 2017 г. е публикувана в списание „Проблеми на географията“ (в съавторство с А. Велчев и М. Контева). На основата на ландшафтната карта от 1989 г. през 2003 г. А. Велчев, Н. Тодоров и Р. Пенин предлагат ландшафтено-екологично райониране на България.

Изключително важен и приносен момент в научно-изследователската му дейност е и разработената класификационна система на антропогенните изменения и нарушения на ландшафтите в България, публикувана през 1997 г. В светлината на възможностите за приложение на ландшафтено-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми, той разработва многостепенна класификационна система, в която умело интегрира вертикалната градация – таксономията с хоризонталната диференциация на определено таксономично ниво – типологията. Така по „вертикала“ той отчита факторите, водещи до антропогенните изменения и въвежда таксони (клас-тип-род-вид) в антропогенен и функционален план, а по „хоризонтала“ обособява всички съвременни природно-териториални комплекси спо-

Снимки 2-5. Корици на авторските и съавторски издания на доц. Тодоров.

Pictures 2-5. Front covers of the monographs with the author/co-authorship of Assoc. Prof. Todorov. Explanation: (Pic. 2. Physical Geographical and Landscape Studies in the Area of Zemen Scientific Base. Velchev et al. 1990.; Pic. 3. Physical Geography of Bulgaria. A practical guide for seminars. Todorov, N. 2004.; Pic. 4. Physical Geography of Bulgaria. Velchev et al. 2011.; Pic. 5. Landscapes of Bulgaria - Spatial Structure. Todorov, N. and Velchev, A. 2014.). All published in Bulgarian.

ред характер и степен на изменение на природната среда в четири категории в рамките на род ландшафти (незначително-средно-силно-екоцид-геоцид). По този начин създава класификация, приложима за цялата страна и разкриваща възможността да се обхване огромното разнообразие и изменение на природно-териториалните комплекси. Доц. Никола Тодоров продължава своите изследвания върху засегнати в различна степен от антропогенна дейност територии и през следващите години, а през 2013 г. излиза от печат неговата публикация с научни постановки относно някои аспекти на антропогенизираните ландшафти. В нея е обърнато внимание на „следите“, които оставят антропогенните изменения върху отделните природни компоненти, подробно са разгледани видовете антропогенизация и влиянието им върху пространствената структура на ландшафтите.

- Преглед на научните публикации и областите на изследване, за чието развитие те са допринесли

Богато е творческото наследство на доц. Никола Тодоров (вж Приложение 2). Първите му изследвания, публикувани в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век са отражение на неговата работа в Земенския ландшафтен стационар (1981, 1986, 1989, 1990) и разработването на Ландшафтната карта на България (1989, 1992). В унисон с изследователските дирения на Никола Тодоров през следващите 27 години от печат излизат многобройни самостоятелни и съавторски научни публикации за специфични в ландшафтно отношение райони от страната. В настоящата разработка

изследваните територии са представени нагледно на приложената карта (вж Фигура 6), като са отбелязани с условни знаци, отговарящи на периода, в който са публикувани.

Пред читателя се разкриват следните теми, възникнали през годините съзнанието на учения Никола Тодоров – антропогенни изменения и нарушения на ландшафтите в Бургаската низина и тяхната диференциация и класификация; геоекологични проблеми в района на Мандренското езеро; генезис и регионална структура на антропогенните изменения в Горнотракийската низина; влияние на варовото производство върху изменението и замърсяването на природната среда (по примера на Земенската котловина); развитие и съвременно състояние на субалпийските ландшафти в Осоговска планина; ландшафтни и техногеохимични изследвания в басейна на р. Сотирска; ландшафтно-геофизична характеристика на планинските умерени хумидни ландшафти в басейна на река Струма; антропогенни изменения и нарушения във високотрансформационната част на Осоговската планина; ландшафтни предпоставки за развитие на туризма в Югозападна България; ландшафтен обзор на субалпийските територии в Западна България; еволюция на ландшафтите в района на курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“; ландшафтни особености на Миджур (Чипровска планина); геоекологичен мониторинг на високотрансформационните ландшафти в Северо-западна Рила; субалпийски и алпийски ландшафти в басейна на р. Джерман, Северозападна Рила; понтийски и субпонтийски ландшафти в Странджа; препоръки за разширяване на рекреационните възможности на Българското Северно

Фигура 6. Райони на изследване в публикациите на доц. д-р Никола Тодоров. Източник: авторска.

Figure 6. Studied areas by Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov. Source: authors.

Черноморие; формиране и съвременна структура на студеноумерените хумидни ландшафти в басейна на р. Джерман – Северозападна Рила; хидроморфни и субхидроморфни ландшафти в централните части на Дунавската равнина; разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от долината на река Янтра; геоecологични проблеми в района на Беляковско плато; ландшафти по северния склон на Берковска планина; съвременна структура и геоecологични проблеми на ландшафтите в Берковска планина и Козница; Ландшафтни особености в района на Белоградчик; високопланински горско-храстови ландшафти в България; съвременна структура на ландшафтите в северния дял на Влахиана планина; особености на съвременните ландшафти в южната част на Влахиана планина; съвременна ландшафтна структура на карстовите територии в Софийската котловина; Същност и функционални особености на планинските семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина; Разрушаване на ландшафти във възвишението Стражата, Среден Предбалкан; пространствена структура и геоecологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина.

Изключително ценен приносен момент за развитие на ландшафтно-геофизичното направление в страната е изследването на доц. Тодоров за високопланинските горско-храстови ландшафти в България (2012). Той ги определя като особена група ландшафти, имащи специфично разпространение в нашата страна, като почти никога не образуват цялостен (непрекъснат) ареал. Тези ландшафти не образуват самостоятелен тип и затова той ги причислява към типа високопланински студеноумерени ландшафти (според Ландшафтната карта на България М 1: 500 000). Това са гранични ландшафти, които се намират на прехода между високопланинските субалпийски и среднопланинските горски ландшафти. В България се срещат от 1800 до 200-2100 м н.в. Характеристиката на тези ландшафти ни показва, че те имат много важно функционално значение в класа планински ландшафти и особено важно е тяхното място в най-високите наши планини, където проличава барьерният ефект във функционирането на планинските ландшафтни системи.

Дългогодишният опит на доц. Тодоров в работата с ландшафтно-геофизичните методи, теренните изследвания, проведени от него в различни части на страната, както и целенасочените изследвания в специално подбрани ключови участъци от даден тип или подтип ландшафти намират своето достойно изражение в монографията „Ландшафти на България – пространствена структура“ от 2014 г. В нея е включена детайлна характеристика на ландшафтите, разгледани са антропогенните трансформации в исторически план, като се акцентира на деантропогензацията и създаването на природно-антропогенни системи, които функционират и днес.

В началото на месец октомври, 2017 г. в Тбилиски сръжбен университет доц. Никола Тодоров докладва научна публикация (в съавторство с гл. ас. Д. Желев и проф. Р. Пенин) за живота и делото, за влиянието за развитие на ландшафтознанието в България на грузинския географ Нико Беручашибили – човекът, изиграл решаваща роля при избора на научно направление за докторантурата на Никола Тодоров в далечната 1986 година и за страстта му към науката Ландшафтознание.

Последното изследване на доц. Тодоров, представено на научен форум във Велико Търново в края на месец октомври, 2017 г. е свързано с антропогензацията и самовъзстановяване на ландшафтите в Краище, Осогово-Беласишка планинска редица и Централна Стара планина. Излиза от печат през 2019 г. (вж Приложение 2).

Неговите научни изследвания допринасят основно за развитието на различни аспекти от ландшафтознанието като динамика и еволюция на ландшафтите, тяхната пространствена структура, антропогензацията и съвременно състояние на природно-териториалните комплекси. Своя принос част от изследванията му бележат и за развитие на някои аспекти от сферата на туризма като туристическо усвояване на природните ресурси, а също и за развитие на геоecологията като междудисциплинарна наука.

2. Значение за развитието на българското образование и наука

В своята, близо 30-годишна, преподавателска дейност доц. Тодоров е водил десетки лекционни курсове на студентите от бакалавърска и магистърска степен и е бил научен ръководител на студенти-дипломанти и докторанти в двата университета – СУ „Св. Климент Охридски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

- Преподавателска дейност

От 1990 г. до кончината му през 2018 г. доц. Тодоров преподава в катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (днес – Ландшафтна екология и опазване на природната среда) към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Там през 2004 г. той е избран за доцент, а по-късно същата година започва да чете лекции и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През годините чете основни и специализирани курсове в бакалавърски и магистърски програми по География, сред които:

- В СУ „Св. Климент Охридски“ – лекционни курсове по Природна география на България – регионална част, Ландшафтна география на България, Ландшафтна екология, Приложно ландшафтознание, Геофизика на ландшафта, Антропогенно ландшафтознание, Антропогенизирани ландшафти (40 години..., 2013);

- Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – лекционни курсове по Ландшафтознание, География на почвите и биогеография, Природна география на България, Природни туристически ресурси.

За нуждите на семинарните занятия по „Природна география на България“ доц. Тодоров разработва „Ръководство за практическите занятия“, което е издадено през 2004 г. (сн. 3). Ръководството включва набор от разработени теми по дисциплината с препоръчителна литература и практически задачи към всяка от тях. Темите в съдържанието се отнасят към общи физико-географски характеристики (Геолого-тектонско развитие на българските земи; Релеф; Климат; Воду; Почвена покривка; Растителност и Животински свят) и Регионална диференциация на ландшафтите в България. Другите две колективни монографии с участието на доц. Тодоров се използват широко от студентите при тяхната специализирана подготовка по физическа география и ландшафтна екология – „Ландшафтна география на България“ (Велчев и кол., 2011) и „Ландшафти на България - пространствена структура“ (Тодоров и Велчев, 2014), представени на снимки 4-5.

Преподавателската работа по физическа география и ландшафтознание обикновено е пряко свързана с извънаудиторни практически дейности. В това отношение доц. Тодоров е изключително активен. Още с постъпването си на работа в ГГФ на СУ през 1990 г. за период от 2 години той ръководи ежегодната общоколна практика за студентите бакалаври съвместно с проф. А. Велчев. В периода след 1992 г. до 2014 г. включително я ръководи съвместно с доц. К. Милкова.

Мнозина колеги споделят за интересните лекции и любопитните факти за различни кътчета на страната, чути от доцента по време на път или на терен.

Доц. Тодоров е организатор и участник в редица изследователски експедиции съвместно с други преподаватели и студенти магистри от катедра ЛОПС (Осогово 2017, Беласица 2016, Огражден 2015, Козница 2010, Берковска планина 2009 и др.). Той е извършвал индивидуални теренни изследвания на редица райони в страната съвместно със своите студенти-дипломанти във връзка с разработването на магистърските им тези. Едновременно теренни практики в близост до София и Велико Търново са част от практическите занимания по дисциплините, по които преподава.

От първото провеждане на Българския географски фестивал в гр. Ямбол доц. Тодоров е организатор и ръководител на тематичните екскурзии за студентите от ГГФ на СУ, участници във фестивала - Ямбол 2015, Казанлък 2016, Пазарджик 2017.

- Научно ръководство на дипломанти

В Софийски и Великотърновски университет доц. Тодоров е ръководител на общо 26 дипломанти. Темите на техните дипломни работи третираат различни проблеми в областта на науките за Земята (вж Приложение 3). За нуждите на настоящия тематичен анализ те са групирани по следния начин:

- Рекреация и туризъм;
- Ландшафтно-екологично състояние и самовъзстановяване на ландшафтите;

- Антропогенизация;
- Горски ресурси и дърводобив;
- Земеделие;
- Резерватно дело.

Сред разглежданите проблеми в дипломните работи най-многобройни са свързаните с „Рекреация и туризъм“ и „Ландшафтно-екологично състояние и самовъзстановяване на ландшафтите“ (фиг. 7), които съставляват 46% от всички.

Фигура 7. Тематично азпделение на дипломните работи по университетите. Източник: авторска.

Figure 7. Thematic distribution of the master theses by universities. Source: authors.

Фигура 8. Териториално разпределение на изследваните райони от дипломантите на доц. Никола Тодоров. Източник: авторска.

Figure 8. Spatial distribution of the areas studied by the Assoc. Prof. Nikola Todorov's students. Source: authors.

Втори по брой се явяват дипломните работи, третиращи проблемите на „Горски ресурси и дърводобив“ (5 бр) и „Антропогенезация“ (4 бр) или около 34%.

Темата, университета и годината на защита на 1 дипломна работа (чийто автор е оригинално вписан като дипломант от СУ в личния списък на доц. Тодоров) остават неизвестни.

Единствената дипломна работа на дипломант на доц. Тодоров, разглеждаща развитието на резерватното дело (1 бр.) и изучаваща цялата територия на България (1 бр.), е защитена във Великотърновския университет през 2005 г. и дава актуална информация за броя на защитените територии към 2005 г.

Анализът на пространственото разпределение на изучаваните от дипломантите райони показва балансираност, за която не можем да твърдим, че е търсена нарочно. Въпреки това, впечатление прави, че са изучавани различни по обхват и ландшафтни характеристики райони (Фиг. 8).

Изучаваните територии в дипломните работи на студентите на доц. Тодоров покриват значителна част от територията на България. Пространственото им разпределение позволява те да бъдат групирани по следния начин:

- западни, обхващащи Видинска низина, реките Арчар и Лом, Чипровска Стара планина, поречието на р. Искреца, Земенска планина със Земенския пролом, Септемврийски рид и Северозападен Пирин;
- централни, обхващащи значителна част от Предбалкана (Беляковско плато, възвишението Стражата, рид Меловите, реките Янтра и Негованка), Старозагорско поле, община Димитровград, рид Мечковец, общините Димитровград, Любимец и Свиленград;
- източни, обхващащи Шуменско плато, Шабленско езеро, Шабленска тузла, водосбора на р. Батова, Франгенско плато, Карнобатски Хисар, Бургаска низина, Източна Странджа и община Дългопол.

Закономерности в пространственото разпределение на изучаваните територии могат да се търсят и в посока С-Ю, при която се очертават северен и южен район с равен брой изследвани територии (12). Фигура 9 представя схематично разпределение на изучаваните територии, според частите от страната, в които попадат.

	Северна България					
Западна България			12		Източна България	
		3	3	6		
	8		1*			9
		5	4	3		
			12			
	Южна България					

*за цялата страна / *for the whole country

Фигура 9. Схематично разпределение на дипломните работи.

Figure 9. Schematic distribution of the researched areas across Bulgaria (North, South, East and West part).

Разпределението на защитените дипломни работи във времето, като цяло показва ритмичност и е доказателство за устойчивост и постоянство в работата на доц. Тодоров със студентите (фиг. 10).

Доц. Никола Тодоров работи със студенти-дипломанти в продължение на 3 десетилетия – 1991-2000, 2001-2010, 2011-2018 г. Разпределението на 25-те установени дипломанти по десетилетия е сравнително равномерно (фиг. 11), като средно-годишно се пада около 1 дипломант. Времевият анализ показва, че най-интензивна е работата на доцента през 1991-2000 г., когато е работил с 10 дипломанти от СУ, що се касае до брой дипломанти за периода. В следващите два

Фигура 10. Разпределение на ръководените от доц. д-р Никола Тодоров дипломанти по години и университети за периодите 1990-2000, 2001-2010 и 2011-2018. Източник: авторска.

Figure 10. Number of students supervised by Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov - distribution by years and universities for the time periods of 1990-2000, 2001-2010 and 2011-2018. Source: authors.

Фигура 11. Разпределение на ръководените от доц. Никола Тодоров дипломанти по десетилетия и университети. Източник: авторска.

Figure 11. Distribution of the students supervised by Assoc. Prof. Nikola Todorov by decades and universities. Source: authors.

периода общият брой на студентите намалява съответно на 8 за 2001-2010 и 7 за 2011-2018, за сметка на тяхното разнообразие - осъществени са научни ръководства на 4-ма дипломанти от ВТУ, като доминиращи остават да бъдат ръководените в СУ.

Редица дипломанти на доц. Тодоров са публикували резултатите от дипломните си работи в съавторство с него или самостоятелно. Така например в съвместната си работа за Западния Предбалкан в района на Белоградчик, Тодоров и Алексиев (2012) установяват усложнена хоризонтална структура на ландшафтите и извършват оценка на антропогенните изменения в съответствие с предложената от Тодоров (1997) класификация. През 2009 и 2010 г. Петрова и Тодоров публикуват резултати от съвместните си изследвания за района на Средния Предбалкан - предложено е разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от р. Янтра (Тодоров и Петрова, 2009) и са разкрити водещите геоекологични проблеми в района на Беляковското плато (Петрова и Тодоров, 2010). Няколко години по-късно, Проданова и Тодоров (2016) публикуват резултати от изследването си върху карстовите ландшафти на синклиналното възвишение Стражата в Средния Предбалкан. Те установяват нарушения в структурата на ландшафтите в резултат от функционирането на две кариери за варовик в пределите на 3 защитени зони от НАТУРА 2000. Ландшафтна карта в М 1:50 000 за района на Стражата и Мелобете и анализ на възможностите за горскостопанско усвояване на ландшафтите с приложение на GIS са публикувани от Проданова (2018). Тодоров и Недков (2001) публикуват в съавторство резултати от регионално геофизично-ландшафтно изследване на понтийските и субпонтийски ландшафти в района на Източна Странджа (Железов и Недков, 2019). Чанев и Георгиева (2014) публикуват резултати за флористичното разнообразие на Карнобатски Хисар.

- Научно ръководство на докторанти

Доц. Тодоров е бил научен ръководител на 4 докторанти. Те са работили по въпроси, свързани с антропогенизацията, самовъзстановяването и геоекологичното състояние на ландшафтите в следните части от територията на България:

- Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана;
- Витоша планина;

- басейна на р. Батова;

- Централна Северна България в частта ѝ между р. Осъм и р. Янтра.

Резултати от своите изследвания, под умелото научно ръководство на доц. Тодоров, неговите докторанти са публикували в различни издания през последните няколко години. Петрова (2010) разглежда антропогенните изменения и нарушения на Беляковско плато, свързани с римското и средновековното строителство. През (2012) тя прави преглед на защитените територии в басейна на река Янтра. През (2013) тя изучава стопанските и селищно-демографските процеси в Средна Стара планина и ги разглежда като предпоставка за самовъзстановяване на ландшафтите, а през (2014) разглежда пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация.

Цветков публикува резултати от свое ландшафтно-геохимично изследване за природен парк Витоша (2009). Той установява по-високи нива за Zn, Cu и Pb спрямо фоните за страната, и разкрива редица локални геохимични аномалии, оказващи съществено влияние върху фоната геохимична структура на изследвания район. Година по-късно (Цветков, 2010) изследва еволюцията на ландшафтите във Витоша, а през 2017 публикува он-лайн базирана ландшафтна карта на Витоша и преглед на развитието на ландшафтните изследвания в България (Tzvetkov, 2017).

Момерова (2013) публикува резултати от оценка на самовъзстановителния потенциал на естествените горски ландшафти във водосбора на р. Батова, а Проданова публикува резултати от теренни изследвания за Централния район на Стара планина и Предбалкана (Prodanova, 2020) с анализ на геоекологичните проблеми, свързани с растителността, с релефните форми и с нерегламентирано замърсяване.

Заклучение

Приложеният подход за изследване на приноса на доц. Тодоров към развитието на физическата география и ландшафтознанието, включващ неговата изследователска, преподавателска, публикационна и обществена дейност, позволява няколкостепенен обективен анализ.

Осъщественото съчетаване на аналитични, статистически и картографски методи за обработка и анализ на наличната първична информация, осигуряват необходимата детайлност и задълбоченост на изследването.

Целта на изследването е постигната, чрез изпълнението

на поставените задачи. Анализирани са научните приноси на доц. Тодоров в контекста на постиженията в областта на Физическата география и ландшафтознанието в България и в света, като са отделени 2 изключително важни приноса:

1. Участва като водач автор в разработването на втората класификационна система на ландшафтите в страната и създаването на общонаучна ландшафтна карта на България в М 1:500 000.

2. Разработва класификационна система на антропогенните изменения и нарушения на ландшафтите в България, в която интегрира вертикалната градация (таксономията) с хоризонталната диференциация на определено таксономично ниво (типологията).

Прегледани са научните публикации и областите на изследване и е направен анализ на преподавателската му дейност и работата му с дипломанти и докторанти. Установени са 52 научни авторски и колективни публикации; 3 колективни монографии и учебници, 1 авторско ръководство за студенти и 1 рецензия на книга.

Анализирани са преподавателската дейност и научното ръководство на дипломанти и докторанти и е установено, че за своя 28-годишен академичен стаж, доц. Тодоров е чел лекции по редица бакалавърски и магистърски дисциплини, сред които: Природна география на България, Ландшафтознание, Ландшафтна география на България, Ландшафтна екология, Приложно ландшафтознание, Геофизика на ландшафта, Антропогенно ландшафтознание, Антропогенни ландшафти, География на почвите и биогеография, Природни туристически ресурси. Доц. Тодоров е бил научен ръководител на 26 студенти-дипломанти и 4-ма докторанти.

В настоящото изследване са постигнати следните приносни моменти:

- създаден е подробен списък на авторските и колективни публикации на доц. д-р Никола Тодоров;
- извършен е пространствен, тематичен и времеви анализ на публикациите според районите на изследване;
- установени са дипломантите и докторантите от двата университета заедно с темите и районите, в които са работили под научното ръководство на доц. Тодоров;
- извършен е детайлен пространствен, тематичен и времеви анализ на изследваните ландшафтни проблеми и райони на изследване в дипломните работи;
- създадени са 2 картографски и 4 графични фигури в помощ на анализа и за визуализиране на резултатите.

Благодарности

Авторите изказват своята сърдечна благодарност към семейството на доц. Никола Тодоров - съпругата му Елена Пяткова и синът му Станислав Стойчев за проведените разговори и за предоставените снимки, запечатали моменти от живота на доц. Никола Тодоров. Благодарим на проф. д-р Ангел Велчев и проф. д-р Румен Пенин – негови верни приятели в науката и в живота – за проведените разговори, в които те споделиха с нас събития от живота и делото на доц. Тодоров, както и на гл. ас. д-р Димитър Желев – за предоставената информация за ръководените от доц. Тодоров дипломанти. Благодарим и на Десислава Христова - неговият последен дипломант - за предоставените сведения за преподавателската дейност на Доцента с магистрите от випуск 2017.

Използвана литература

- Велчев, А., Н. Стойчев. 1981. Особенности в динамиката на някои геосистеми при резерватни условия на полигон-трансектата на Земенския ландшафтен стационар. – В: Регионален симпозиум по проект 8 – МАБ – ЮНЕСКО 20-24.X.1980, Благоевград. Сборник материали. София: БАН: 250-255.
- Велчев, А., Н. Тодоров, Н. Беручашвили. 1989. Ландшафтна карта на България в М 1:500 000. – В: Сборник доклади VI конгрес на българските географи. В. Търново.
- Велчев, А., Н. Стойчев. 1990. Систематизация и картографиране антропогенных изменений горных ландшафтов. – В: Вестн. Белорусского гос. ун-та, сер. 2, Химия, Биология, География. №2. Минск: 45-47.
- Велчев, А., П. В. Петров, Д. Топлийски, Р. Пенин, А. Сарафов, П. Б. Петров, Х. Константинов, С. Симеонов, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Пейчев. 1993. Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 249 с.
- Велчев, А., Н. Тодоров, Р. Пенин. 2003. Регионална диференциация на ландшафтите в България. – В: Сборник научни трудове. Природни науки – География. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“: 35-48.
- Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. 2011. Ландшафтна география на България. С., „Булвест 2000“. 235 с.
- Железов, Г., Недков, С. 2019. Развитие на ландшафтните изследвания в България. Проблеми на географията, 2, С.: 71-85.
- Момерова, Б. 2013. Оценка на самовъзстановителния потенциал на естествените горски ландшафти във водосбора на р. Батова. 40 години катедра ЛОПС – юбилеен сборник. С., „Булвест 2000“: 118-127.
- Петрова, М. 2012. Антропогенни изменения и нарушения на Беляковско плато, свързани с римското и средновековното строителство. – В: Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г., Велико Търново: 429-435.
- Петрова, М. 2012. Защитени територии в басейна на река Янтра. – В: Сборник „Межкултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“. Втора научна конференция с международно участие. Велико Търново: 263-271.
- Петрова, М. 2013. Стопанските и селищно-демографските процеси в Средна Стара планина като предпоставка за самовъзстановяване на ландшафтите. В: Сборник „Межкултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“. Трета научна конференция. 16.11.2012 г. Велико Търново: 368-381.
- Петрова, М. 2014. Пространствената структура на ландшафтите като индикатор за тяхната антропогенизация. – В: Сборник 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доклади. В. Търново: 42-46. https://uni-vt.bg/res/6985/30_години_катедра_География_във_Великотърновски_университет.pdf (Достъпен на 18 февруари, 2020)
- Петрова, М., Н. Тодоров. 2010. Геоекологични проблеми в района на Беляковското плато. Сб. Межкултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция: 222-232.
- Проданова, Хр. 2018. Възможности за горкостопанско усвояване на ландшафтите в Стражата и Меловете, Среден Предбалкан. Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Кн. 2 – География, Том 110: 163-179.
- Проданова, Хр., Н. Тодоров. 2016. Разрушаване на ландшафтите във възвишението Стражата, Среден Предбалкан. Сб. Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени. Научна конференция, Вършец: 120-125. <http://geography.bg/images/dokladi/39.pdf> (Достъпен на 18 февруари, 2020)

- Стойчев, Н., Р. Пенин, Д. Желев. 2017. Идеи на Н.Л. Беручашвили и их влияние на развитие ландшафтоведения в Болгарии. *Landscape dimensions of sustainable development: science-planning-governance. Proceedings of International Conference. Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili. 4-6 October, Tbilisi, Georgia: 13-17.*
- Тодоров, Н. 1986. Особенности на температурния режим в Земенския ландшафтен стационар. – В: *Известия на Българското географско дружество. Том 27.*
- Тодоров, Н. 1989. Кратка физикогеографска характеристика на Земенския ландшафтен стационар. В: *Известия на Българското географско дружество.*
- Тодоров, Н. 1990. СРАВНИТЕЛНИЙ ЛАНДШАФТНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ И ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ. Специальность: 11.00.01 - физическая география, геофизика и геохимия ландшафта. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата географических наук. Научны ръководител: доктор географических наук, профессор Н.Л. Беручашвили. Тбилиси. 207 с.
- Тодоров, Н. 1997. Приложение на ландшафтно-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми – В: *Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 88: 189-198.*
- Тодоров, Н. 2004. *Природна география на България. Ръководство за практически занятия.* Варна: Издателство „Малео-63“, 168 с.
- Тодоров, Н. 2013. Някои аспекти на антропогенизираните ландшафти. – В: *Юбилеен сборник „40 години катедра АОПС“. „Булвест 2000“, София: 72-75.*
- Тодоров, Н., М. Петрова. 2019. Някои особености на самовъзстановяването на ландшафтите в България. – В: *Сборник от ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Балканите - език, история, култура“, Велико Търново, 26-28 октомври 2017 г.* Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Т. VI: 547-556.
- Тодоров, Н. 2012. Високопланински горско-храстови ландшафти в България. – В: *Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г.* Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“: 436-441.
- Тодоров, Н., Т. Алексиев. 2012. Ландшафтни особености в района на Белоградчик. *Проблеми на географията*, 1–2: 117-132. http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2016/02/2012_12/10_todorov.pdf (Достъпен на 18 февруари 2020)
- Тодоров, Н., Велчев, А. 2014. *Ландшафти на България - пространствена структура.* 126 с.
- Тодоров, Н., А. Велчев, М. Контева. 2017. Актуализация на класификационната система на ландшафтите в България (на примера на ландшафтна карта в мащаб 1 : 500 000 – 1992 г.). – В: *Проблеми на географията. № 1-2, с. 43-50.* http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2017/10/2017_12/3_todorov.pdf (Достъпен на 20 февруари 2020)
- Тодоров, Н., Недков, С. 2001. Понтийски и субпонтийски ландшафти в Странджа. *Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Кн. 2 – География, Том 91: 191-204.*
- Тодоров, Н., Петрова, М. 2009. Разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от долината на река Янтра. – В: *Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Том III. Научна конференция 31 октомври 2008 г.* УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново: 472-478.
- Цветков, Й. 2009. Фонови ландшафтно-геохимични изследвания на тежки метали в природен парк „Витоша“. *Проблеми на географията*, 1: 49-62.
- Цветков, Й. 2010. Еволюция на ландшафтите в планината Витоша. *Год. на СУ „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, Кн. 2 – География, Том 102: 99-129.*
- Чанев, М., Георгиева, Н. 2014. Флористично разнообразие на Карнобатски Хисар. *Сб. доклади от Международна конференция „30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ИВИС: 107-113.* https://uni-vt.bg/res/6985/30_години_катедра_География_във_Великотърновски_университет.pdf (Достъпен на 18 февруари, 2020)
- Prodanova H. (2020) Empirical Study of the Geoeological State of Selected Landscapes in North-Central Bulgaria. In: Nedkov S. et al. (eds) *Smart Geography. Key Challenges in Geography (EUROGEO Book Series).* Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-030-28191-5_25 [accessed Feb 20 2020]
- Tzvetkov, J. 2017. A web-map of the landscapes of Vitosha Mountain and the development of landscape science in Bulgaria. *Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, Volume XVI, Issue 2 (December 2017): 126-131* <http://dx.doi.org/10.5775/fg.2017.023.d> [accessed Feb 20 2020]
- ***
- 40 години катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда. Юбилеен сборник. София: Издателство „Булвест 2000“, 2013, 143 с.
- ***
- Покана за Научна сесия „Бележити български географи на XX век“, 29.11.2019 г.: <http://www.niggg.bas.bg/wp-content/uploads/2019/11/invit.pdf> (Достъпен на 20 февруари 2020)
- Магистърска програма „Физическа география и ландшафтна екология“. Географ БГ. <https://geograf.bg/bg/article/magistrska-programa-fizicheska-geografiya-i-landshaftna-ekologiya> (Достъпен на 22 февруари 2020)

Приложение 1. Ландшафтна карта на България в М 1:500 000. Автори: Тодоров, Н., Велчев, А. и Беручашвили, Н. 1989.
(сканирано копие на отпечатаната през 2004 г. цветна карта)

Appendix 1. Landscape map of Bulgaria in 1:500 000 scale. Todorov, N., Velchev, A. and Beruchashvili, N. 1989.
(scanned copy of the color version printed in 2004)

Приложение 2. Публикационна дейност на доц. д-р Никола Тодоров.
(*списък на публикациите в хронологичен ред, Петрова, 2019*)

Appendix 2. List of publications by Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov.
(*in chronological order by Petrova, 2019*)

- Велчев, А., Н. Стойчев. Особенности в динамиката на някои геосистеми при резерватни условия на полигон-трансектата на Земенския ландшафтен стационар. – В: Регионален симпозиум по проект 8 – МАБ – ЮНЕСКО 20-24.X.1980, Благоевград. Сборник материали. София: БАН, 1981, с. 250-255
- Тодоров, Н. Особенности на температурния режим в Земенския ландшафтен стационар. – В: Известия на Българското географско дружество. 27. 1986
- Тодоров, Н. Кратка физикогеографска характеристика на Земенския ландшафтен стационар. В: Известия на Българското географско дружество. 1989
- Велчев, А., Н. Тодоров, Н. Беручашвили. Ландшафтна карта на България в М 1:500 000. – В: Сборник доклади VI конгрес на българските географи. В. Търново, 1989
- Велчев, А., Н. Стойчев. Систематизация и картографиране антропогенных изменений горных ландшафтов. – В: Вестн. Белорусского гос. ун-та, сер. 2, Химия, Биология, География. №2. Минск, 1990, с. 45-47
- Тодоров, Н. Распределение и характеристика вертикальных структур ландшафтов центральной части Западной Болгарии. – В: Геогр. и прир. Ресурсы, №3, Новосибирск, 1991
- Велчев, А., Н. Тодоров, Р. Пенин. Антропогенни изменения и нарушения на ландшафтите в Бургаската низина и тяхната диференциация и класификация. – В: Сборник доклади от международен симпозиум „Екология – 92“. Бургас, 1992, с. 44-49
- Пенин, Р., А. Велчев, Н. Тодоров. Геоecологични изследвания в района на Мандренското езеро. – В: Сборник доклади от международен симпозиум „Екология – 92“, Бургас, 1992
- А. Велчев, Н. Тодоров, А. Асенов, Н. Беручашвили. Ландшафтна карта на България в мащаб 1:500 000 – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 84. 1992, с. 85-107
- Тодоров, Н. Състояние на ПТК – един от проблемите на мониторинга. – В: Сборник доклади от международен симпозиум „Екология – 93“, Бургас, 1993
- Тодоров, Н. Възможности за приложение на обцонаучна ландшафтна карта на България (М 1:500 000). – В: Сборник доклади от научна конференция (10-11 септември, 1993 г., Несебър). В. Търново, 1994, с. 401-405
- Тодоров, Н. Генезис и регионална структура на антропогенните изменения в Горнотракийската низина. – В: Сб. Статии „Теоретични проблеми на географското познание“. Несебър, 1995
- Велчев, А., А. Асенов, Р. Пенин, Н. Тодоров, Ал. Пейчев, В. Великов, Ил. Илиев. Влияние на варовото производство върху изменението и замърсяването на природната среда (по примера на Земенската котловина) – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 85. 1994, с. 153-180
- Велчев, А., Н. Тодоров, К. Костадинов. Развитие и съвременен състояние на субалпийските ландшафти в Осоговска планина. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 85. 1994, с. 181-198
- Пенин, Р., А. Велчев, Н. Тодоров. Ландшафтни и техногеохимични изследвания в басейна на р. Сомирска. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 86. 1995, с. 141-160
- Тодоров, Н. Някои проблеми на ландшафтено-геофизичния анализ – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 86. 1995, с. 189-200
- Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров. Ландшафтните паркове – нова форма на защитени територии в България. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 87. 1995, 183-191
- Тодоров, Н. Ландшафтено-геофизична характеристика на планинските умерени хумидни ландшафти в басейна на река Струма. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 87. 1995, с. 213-223
- Тодоров, Н. Антропогенни изменения и нарушения във високопланинската част на Осоговската планина. – В: Сб. докл. науч. конф. „Минерално-суровинна база на Кюстендилския регион – състояние и перспективи“, 1995
- Тодоров, Н. Приложение на ландшафтено-геофизичните изследвания при решаване на екологични проблеми – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 88. 1997, 189-198
- Велчев, А., Н. Тодоров. Ландшафтни предпоставки за развитие на туризма в Югозападна България. – В: Сборник „Икономически, природни и здравни основи на екологичния туризъм в Югозападна България – специфичен регион на Балканите“ Югозападен университет „Н. Рилски“, 1997, с. 142-147
- Тодоров, Н. Ландшафтен обзор на субалпийските територии в Западна България. Сб. доклади „100 години география в Софийския университет“, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, 1998
- Тодоров, Н., А. Велчев. Еволюция на ландшафтите в района на курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 89. 1999, с. 211-227
- Велчев, А., М. Контева, Р. Пенин, Н. Тодоров. Ландшафтни особености на Миджур (Чипровска планина) – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 90. 2000, с. 111-132
- Пенин, Р., М. Контева, А. Велчев, Н. Тодоров. Геоecологичен мониторинг на високопланинските ландшафти в Северозападна Рила. – В: Международен симпозиум „Екология – 2000“. Бургас, 2000
- Контева, М., Р. Пенин, А. Велчев, Н. Тодоров. Субалпийски и алпийски ландшафти в басейна на р. Джерман, Северозападна Рила – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 91. 2001, с. 129-148
- Тодоров, Н., С. Негков. Понтийски и субпонтийски ландшафти в Странджа. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 91. 2001, с. 191-204
- Тодоров, Н., Д. Атанасов. Някои препоръки за разширяване на рекреационните възможности на Българското Северно Черноморие. – В: Сборник доклади. Велико Търново, 2001
- Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Идеите на проф. Яранов в областта на ландшафтознанието и някои съвременни проблеми. Международна научна конференция. Варна. 2002
- Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Формиране и съвременна структура на студеноумерените хумидни ландшафти в басейна на р. Джерман – Северозападна Рила. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 93. 2003, с. 191-204
- Велчев, А., Н. Тодоров, Р. Пенин. Регионална диференциация на ландшафтните в България. – В: Сборник научни трудове. Природни науки – География. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2003, с. 35-48
- Тодоров, Н. Теренни ландшафтни изследвания – някои нови тенденции. Научна конференция, Созопол, 2003

- Тодоров, Н. Мястото на геофизиката на ландшафтите в съвременните географски изследвания. – В: Юбилеен сборник 30 години катедра АОПС. София: „Малео-63“, 2003, с. 101-103
- Тодоров, Н., А. Велчев. Хидроморфни и субхидроморфни ландшафти в централните части на Дунавската равнина – В: Сборник от Международна научна конференция, 28-29.IV., София, 2006
- Тодоров, Н., М. Петрова. Разширяване на рекреационно-туристическата зона на Велико Търново на запад от долината на река Янтра. – В: Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Том III. Научна конференция 31 октомври 2008 г. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2009, с. 472-478
- Тодоров, Н., М. Петрова. Геоекологични проблеми в района на Беляковско плато. – В: Сборник „Межкултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа. Научна конференция 27.11.2010“. Велико Търново: „Ивис“, 2010, с. 222-232
- Konteva, M., Z. Cholakova, R. Penin, N. Todorov. Contemporary state of the landscapes on the Northern slope in Berkovska planina mountain In Sixth international Conference Global change and regional development, Sofia, 2010
- M. Konteva, R. Penin, N. Todorov, Z. Cholakova, D. Zhelev, B. Momeirova, A. Stepchich. Contemporary state and geocological problems of the landscapes in Berkovska and Koznisa mountains West Stara planina. In seventh international Conference: Global change and regional development 2011, Sofia
- Тодоров, Н., Т. Алексиев. Ландшафтни особености в района на Белоградчик. – В: Проблеми на географията. 2012, № 1-2, с. 5-16
- Тодоров, Н., М. Контева. Съвременна структура на ландшафтите на Берковска планина и Козница. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет, Книга 2 – География. Том 104. 2012, с. 131-148
- Тодоров, Н. Високотлантински горско-храстови ландшафти в България. – В: Сборник „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Том V. Научна конференция 27 октомври 2010 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 436-441
- Тодоров, Н., М. Контева, Р. Пенин, З. Чолакова. Съвременна структура на ландшафтите в северния дял на Влахиана планина. – В: Годишник на Софийски университет, Геолого-географски факултет. Книга 2 – География, Том 105. 2013, с. 129-154
- Тодоров, Н. Някои аспекти на антропогенизираните ландшафти. – В: Юбилеен сборник „40 години катедра АОПС“. София: „Булвест 2000“, 2013, с. 72-75
- Тодоров, Н., Р. Пенин, З. Чолакова, М. Контева, Т. Стоилкова. Особенности на съвременните ландшафти в южната част на Влахиана планина. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 106. 2014, с. 135-170
- Тодоров, Н., А. Велчев. Съвременна ландшафтна структура на карстовите територии в Софийската котловина. – В: Проблеми на географията. 2016, № 1-2, с. 65-77
- Тодоров, Н., А. Велчев. Същност и функционални особености на планинските семиаридни и семихумидни ландшафти в Земенска планина. – В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 108. 2016, с. 171-182
- Тодоров, Н., Хр. Проданова. Разрушаване на ландшафти във възвишението Стражата, Среден Предбалкан – В: СБОРНИК ДОКЛАДИ - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени гр. Вършец, България 23.09–25.09.2016 г., CD, с. 120-125.
- Тодоров, Н., Р. Пенин, З. Чолакова, М. Контева, Т. Стоилкова. Пространствена структура и геоекологични проблеми на ландшафтите в Малешевска планина. В: Годишник на Софийски университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 – География. Том 108. 2016, с. 183-216
- Тодоров, Н., А. Велчев, М. Контева. Актуализация на класификационната система на ландшафтите в България (на примера на ландшафтна карта в мащаб 1 : 500 000 – 1992 г.). – В: Проблеми на географията. 2017, № 1-2, с. 43-50
- Стойчев, Н., Р. Пенин, Д. Желев. Идеи на Н.Л. Беручашвили и их влияние на развитие ландшафтоведения в Болгарии. Landscape dimensions of sustainable development: science-planning-governance. Proceedings of International Conference. Dedicated to the 70th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili. 4-6 october, 2017, Tbilisi, Georgia. с. 13-17
- Тодоров, Н., М. Петрова. Някои особености на самовъзстановяването на ландшафтите в България. – В: Сборник от ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Балканите - езика, история, култура“, Велико Търново, 26-28 октомври 2017 г. Рег. К. Мутафова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, Т. VI, с. 547-556.

Отзиви и рецензии

- А. Велчев, Н. Тодоров – Книга с голяма научна и практико-приложна стойност в областта на морфодинамиката и морфотектониката. – В: Проблеми на географията. 2013, № 1-2, с. 127-129.

Монографии, учебници, ръководства

- Велчев, А., П. Петров, Д. Топлийски, Р. Пенин, А. Сарафов, П. Петров, Х. Константинов, С. Симеонов, Н. Тодоров, А. Асенов, А. Пейчев. Физикогеографски и ландшафтни изследвания в района на Земенския стационар. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1993. 249 с.
- Тодоров, Н. Природна география на България. Ръководство за практически занятия. Варна: Издателство „Малео-63“, 2004. 168 с.
- Велчев, А., Р. Пенин, Н. Тодоров, М. Контева. Ландшафтна география на България. София: Издателство „Булвест 2000“, 2011. 235 с.
- Тодоров, Н., А. Велчев. Ландшафти на България – пространствена структура. Велико Търново: Издателство „Ивис“, 2014. 126 с.

Дисертационен труд и автореферат:

- Тодоров, Никола Стойчев. СРАВНИТЕЛНЫЙ ЛАНДШАФТНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ И ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ. Специальность: 11.00.01 - физическая география, геофизика и геохимия ландшафта. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата географических наук. Научны руководитель: доктор географических наук, профессор Н.Л. Беручашвили. Тбилиси. 1990. 207 с.
- Тодоров, Никола Стойчев. СРАВНИТЕЛНЫЙ ЛАНДШАФТНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БОЛГАРИИ И ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ. 11.00.01 - физическая география, геофизика и геохимия ландшафта. АВТОРЕФЕРАТ диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Тбилиси. 1990. 21 с.

Приложение 3. Списък на ръководените от доц. г-р Никола Тодоров студенти и докторанти.
(по Тодоров, 2017, допълнен от Проданова, 2019)

Appendix 3. List of students and PhD students supervised by Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov.
(Todorov, 2017 with additions by Prodanova, 2019)

РАБОТА С ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ

Студенти – дипломанти в СУ:

1. Мария Бозаджийска – Ландшафтна характеристика на Земенския пролом и условия за рекреационното му усвояване. 1991
2. Живка Димитрова – Оценка на ландшафтите в руда Мечковец за нуждите на горското стопанство. 1992
3. Анна Радойцева – Опит за ландшафтено-екологична оценка на съвременното състояние на природната среда на община Димитровград. 1993
4. Диана Матерова – Агроекологични ресурси в района на Любимец и Свиленград (по десния бряг на р. Марица). 1994
5. Даниела Николова – Оценка на природноресурсния потенциал на ландшафтите в югоизточната част на Старозагорското поле за нуждите на земеделието. 1996
6. Красимир Пеев – Антропогенни модификации на ландшафтите в южната част на Бургаската низина. 1996
7. Камен Карамихов – Диференциация и оценка на ландшафтите в част от Чипровска планина за нуждите на дърводобива. 1997
8. Стоян Недков – Ландшафтено-геофизично изследване на понтийски и субпонтийски ландшафти в Източна Странджа. 1997
9. Раденка Ананиева – Ландшафтна характеристика, антропогенизация на ландшафтите и възможности за рекреационно използване и възстановяване на природния потенциал на територията на Земенска планина. 1999
10. Людмила Златарова – Ландшафтна оценка на Дългополската община за нуждите на земеделието. 2000
11. Димитър Атанасов – Ландшафтни предпоставки за развитието на туризма в района между Шабленско езеро и Шабленска тузла. 2001
12. Ива Лаловска – Ландшафтна характеристика на поречието на река Искрецка. 2001
13. Цветан Спасов – Природноресурсен потенциал на природен парк „Шуменско плато“. Развитие на природозащитната и рекреационната туристическа дейност. 2005
14. Мария Петрова – Характеристика на ландшафтите между реките Янтра и Негованка и възможности за тяхното рекреационно-туристическо усвояване. 2008
15. Люба Димитрова – Природноресурсният потенциал и оценка на ландшафтите за дърводобив в района на Северозападен Пирин. 2009
16. Бяла Момерова – Оценка на потенциала за самовъзстановяване на естествените горски ландшафти във водосбора на р. Батова. 2011
17. Тихомир Алексиев – Ландшафти на Западния Предбалкан между реките Арчар и Лом. Оценка за нуждите на рекреацията. 2011
18. Милен Чанев – Формиране на съвременните ландшафти на възвишението Карнобатски Хисар и оценка на антропогенизацията им. 2013
19. Божидар Тодоров – Ландшафтна характеристика на Септемврийски рид и оценка на горските ресурси за нуждите на дървопроизводителната промишленост. 2016
20. Христина Проданова – Съвременни ландшафти и възможности за горскостопанското им усвояване в Стражата и Меловете, части от Средния Предбалкан. 2016
21. Десислава Христова – Структура на съвременните ландшафти в района на Франгенското плато. 2018
22. Владимир Вълчев – няма данни

Студенти – дипломанти във ВТУ:

23. Таня Байчева – Развитие на резерватното дело в България. 2005
24. Росица Уретикова – Ландшафтни особености на Видинска низина. 2006
25. Мария Петрова – Характеристика на съвременните ландшафти в района на Беляковско плато. 2006
26. Анна Маринова – Физикогеографска характеристика на басейна на река Батова. 2018

Докторанти:

1. Йордан Цветков – отчислен с право на защита, СУ – Витоша
2. Бяла Момерова – отчислен с право на защита, СУ – р. Батова
3. Д-р Мария Петрова – защитила, ВТУ – Проблеми на съвременните ландшафти по северните склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана. 2016
4. Христина Проданова – редовен докторант, ВТУ – Геоекологичен статут на ландшафтите в Централна Северна България (между р. Осъм и р. Янтра). 2016 – до сега.

Приложение 4. Моменти от живота на доц. д-р Никола Тодоров. Източници: накрая в описанието.
Appendix 4. Moments of the life of Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov. Sources: described at the end.

Продължение на **Приложение 4**. Моменти от живота на доц. г-р Никола Тодоров.

Continuation of **Appendix 4**. Moments of the life of Assoc. Prof. PhD Nikola Todorov.

От ляво на дясно, както следва:

1. Студентът Никола Тодоров и неговите състуденти от ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Източник: „Черно-белите години на ГГФ“, 2018.
- 2-5. Снимки от периода, в който доц. Тодоров е работил в Земенския стационар. Източник: семеен архив на сеп. Тодорови.
6. Доц. Тодоров по време на теренни изследвания в планината Огражден, 2015 г. Източник: личен архив на Хр. Проданова.
7. Доц. Тодоров (с червено) в компанията на проф. Пенин, доц. Контева, ас. Чолакова и студенти-магистри по време на теренни изследвания в планината Козница, вр. Тодорини кукли, 2010 г. Източник: Географ БГ.
8. Доц. Тодоров по време на теренни изследвания в Берковска планина, 2009 г. Източник: личен архив на Д. Желев.
9. Доц. Тодоров и студенти-магистри по време на теренни изследвания в планината Козница, 2010 г. Източник: личен архив на Д. Желев.
10. Доц. Тодоров в компанията на доц. Контева (ляво), ас. Желев (дясно) и студенти-магистри на вр. Маркови кладенци, Огражден планина, 2015 г. Източник: личен архив на Хр. Проданова.
11. Доц. Тодоров на фона на приближаваща лятна буря в планината Огражден, 2015 г. Източник: личен архив на Хр. Проданова.
12. Теренно изследване в района на вр. Голям кръстец, Тревненска планина, 2011. Източник: личен архив на М. Петрова.
13. Теренно изследване в подножието на вр. Марагидик, Калюферска планина, 2017 г. Източник: личен архив на Хр. Проданова.